

“DEVONI SAYQALIY” NUSXALARIDAGI G‘AZALLAR MATNIY TADQIQI

Ikromova Xumora Ilich qizi

BuxDU 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15428842>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Sobir Sayqaliyning “Qissayi Sayqaliy” asari nusxalari o‘rganilib, ulardan biri asos sifatida tanlangan va o‘zaro qiyoslangan. Bundan tashqari, nusxadan parchalar keltirilib, tahlilga tortilgan.

Аннотация: В этой статье рассматриваются копии произведения Сабир Сайкали “Хиссайи Сайкали”, один из которых был выбран за основу и сопоставлен между собой. Кроме того, отрывки из копии цитируются и подвергаются анализу.

Annotation: in this article, copies of the work of Sobir Saikaliy “Qissayi Saikaliy” were studied, one of which was selected as the basis and cross-referenced. In addition, excerpts from the copy were cited and subjected to analysis.

Kalit so‘zlar: Sobir Sayqaliy, g‘azal, nusxa, qo‘lyozma, “Qissayi Sayqaliy”, doston, chahoriyor, Payg‘ambar.

Ключевые слова: Сабир Сайкали, газель, копия, рукопись, “Хиссайи Сайкали”, эпос, чохориер, Пророк.

Keywords: Sobir Saikaliy, Ghazal, copy, manuscript, “Qissayi Saikaliy”, epic, chahoriyor, Prophet.

Sobir Sayqaliy 1730-yili Hisorda tug‘ilib, 1798-yili vafot etgan. Boy she‘riy merosi mavjud. U yashagan davr O‘rta Osiyo xonliklarining o‘zaro kurashlari avj olgan davrda yashagan. Shuning uchun ham Sayqaliy ijodida ma‘rifat g‘oyasi yetakchilik qiladi. Sayqaliyning eng ko‘p tarqalgan asari “Qissayi Sayqaliy” asaridir.

Sobir Sayqaliy “Qissayi Sayqaliy” asarining Buxoro adabiyot va san‘at muzey-qo‘riqxonasida o‘ndan ortiq nusxalari mavjud. Bulardan inventar raqamlari 27633 va 22346 bo‘lgan nusxalari nisbatan to‘liq deb olinib, o‘rganildi. Nusxalarning to‘liq deb olinishiga sabab shuki, qolgan qo‘lyozmalarning to‘liq emasligi ularning holatidan yaqqol sezilib turadi. Odam alayhissalom ta‘riflaridan so‘ng, ularga bag‘ishlab g‘azal keltiriladi. Qo‘lyozmalarning har ikkisida ham mazkur g‘azal mavjud bo‘lib, ularning ba‘zi bir o‘rinlarida farqlar mavjud. Masalan, Majmuada matla‘ qismi:

Hech kim olam aro mundoq baloni ko‘rmadi,

Ko‘rdi har kim bir **a‘zom-u**, andoq a‘zoni ko‘rmadi.

Devonda:

Hech kim olam aro mundoq baloni ko'rmadi,
Ko'rdi har kim bir **azoni**, mundoq **azoni** ko'rmadi.

Mazkur baytlar o'zaro farqlar bilan yozilgan. Ularning qay biri g'azal ma'nosiga munosib ekanligini aniqlash uchun ularning mohiyatlarini aiqlab olamiz. "A'zom" "Tana", "Azo" esa "Musibat, dard" degan ma'nolarni anglatadi. Mundoq va andoq so'zlari olmoshning bir turiga mansub bo'lganligi bois, ma'noviy strukturasi ta'sir qilmaydi. Misralarni talil qilamiz. Olamda hech kim bunday musibatni ko'rmadi. Odam alayhissalom qissasida Sayqaliy g'am va alamlar, odam avlodlarining xunrezliklari haqida keltiradi. Shunga ko'ra g'azalda ham g'am va iztiroblarning eng buyugi haqida so'z bormoqda. Ya'ni olamdagi jamiyki dardlardanda buyukroq g'amni, kulfatni hali hech kim ko'rgan emas. Hammaning boshida sinov bor, mushkulliklar bor. Lekin hech biri bunga teng kela olmasligi ta'kidlanishi kerak. "A'zo" so'zi bu misraga to'g'ri kelmaydi. Chuni birinchi misrada balo haqida so'zlanib, so'ng so'z jismga bog'lana olmaydi. Unga ko'ra, hech bir inson bu dunyoda bunday g'amni ko'rmadi, odamlarning har biri bitta "tana"ni ko'rdi, lekin bunaqasini ko'rmadi qabilidagi ma'no anglashiladi. Bu baytning ma'nosiga ta'sir qiladi. Demak, g'azalda "Azo" so'zi kelsa, u to'g'ri yozilgan va ma'noviy jihatdan to'g'ri tuzilgan bo'ladi.

Majmuada:

Base suvsizdin guli **bog'ini** nabi bo'ldi xazon,
Hech gulshanda kishi mundoq havoni ko'rmadi.

Devonda:

Baseki suvsizdin guli **bog'i** nabi bo'ldi xazon,
Hech gulshanda kishi mundoq havoni ko'rmadi.

Nusxalarda baytlar qo'shimchalarning o'zgarishi bilan keltirilgan. Bunday farqlar ma'noga ta'sir qilmasada, lekin shakily o'zgarishlar sifatida aniqlandi. Majmuada –ki yuklamasi, devonda esa –ni qaratqich kelishigi shakli keltirilmagan. Yuklamaning vazifasi ma'nosiga qo'shimcha ma'no yuklash, qaratqich kelishigi esa qarashlilikni ko'rsatgan. Aslida devonda kelishik qo'shimchasi belgisiz holda qo'llangan. Bu tafovutlar ma'noga ta'sir etmagan.

Majmuada:

Ibtilo anbiyo, avliyo-u bisyor edi,
Lek hech qaysisi mundoq **anbiyoni** ko'rmadi.

Devonda:

Ibtilo anbiyo, avliyo-u bisyor edi,
Lek hech qaysisi bundoq **ibtiloni** ko'rmadi.

Misralarni o'zaro farqlashimiz uchun ba'zi ixtiloflarning ma'nosini aniqlaymiz. "Anbiyo" "Payg'ambar", "Ibtilo" "Mubtalolik, baloga giriftor bo'lish, jabr va zulmga duchor bo'lish, tushkunlik", "Avliyo" "Valilar, e'tiqodli, dindor kishilar, muqaddas, aziz odamlar, ruhoniylar" degan ma'noni anglatadi. Jabr zulmlarni chekkan payg'ambar va valilar juda ko'p, biroq ularning hech biri bunday majmuaga ko'ra "Payg'ambar"ni, devonda esa "Jabr-zulm"ni ko'rmai degan ma'no anglashiladi. Baytda asosiy ma'no "Jabr-zulm" ya'ni "Ibtilo" so'ziga tushmoqda. Misrada "Anbiyo" so'zi keltirilsa ham buni xato deya olmaymiz. Chunki zulm chekkan payg'ambarlar ichida yagona ekanligi ta'kidlanmoqda. Biroq bizningcha zulm chekkan insonlar ichida eng ko'p jabr ko'rgani edi degan ma'no tarozi pallasida og'irroq tosh bosadigandek. Nusxalardagi farqlar ma'noviy qudratiga deyarli ta'sir etmaydi, lekin "Ibtilo" so'zi qo'llanilsa "Jabr va zulm" so'zlarining baytdagi qudrati oshadi va aynan nimalarga duchor bo'lgani yaqqol ko'rinadi. Keyingi baytlar nusxalarda o'zgarishsiz qo'llangan.

Bas nechuk kimdur davron bul balog'a yig'lamay,

Har balo ko'rdi, Karbaloni ko'rmadi.

Maqta'dan oldingi baytda Karbalo fojeasiga ishora qilinmoqda. Ko'pgina ijodkorlar Karbalo fojeasiga murojaat qiladilar. Hazrati Husayn qatl etilgan fojeadir. Sayqaliy g'azal misralarida ham Imom Husaynning taqdirleri va hayotlariga ishora keltirmoqda. Asarning asosiy qahramonlarining hayoti haqida qissalar ichidan ishora va hikoyatlar berib borishi, uning ham poetik, ham qissanavis sifatida mahoratini yaqqol dalillar bilan ko'rsatmoqda. Muhammad payg'ambarning eng suyukli nabirasi

vafoti fojeasi butun musulmon ahlini yig'latgan edi. Chunki Imom Husayn payg'ambarga eng ko'p o'xshaydigan nabiralari edilar. Manbalarga ko'ra "Rayhonim" deya suygan ekanlar. Birgina baytda tarixiy voqealarni keltira olgan Sayqaliyning poetik mahoratiga tan bermaslikni iloji yo'qdir.

Bul jahonni ko'hna motamsaro ichra falak,

Sayqaliy dil-u xastadek sohib-u azoni ko'rmadi.

Maqtada Sayqaliy bu osmonning qadimdan motam tutayoganini aytib, Imom Husaynning vafotlariga ishora qilmoqda. Oxirgi misra mumtoz an'anaga ko'ra o'z ismlarini keltirmoqdalar va talmeh san'ati ham bu yerda qo'llanmoqda. Ular o'zlari ham bu ko'rguliklardan ko'ngillari vayron bo'lganini ta'kidlamoqdalar. Sayqaliyning diniy bilimlar va tarixiy ilmlarning bilimdoni ekanigi shu birgina bayt orqali ham anglashimiz mumkin.

Nusxalardagi g'azallar tarkibidagi ba'zi bir farqlar bor. Bu farqlar ma'noga ham ta'sir qilgan. Ba'zi bir farqlar esa ma'noga ta'sir qilmagan.

Majmuada:

G'am biyobonida qolmishman otamdin ayrilib,
Kabai maqsudi chun etgay bu yoshkim zam-zami.

Devonda:

G'am bog'ida qolmishman onamdin ayrilib,
Kabayi maqsudi chun etgay bu yoshkim zam-zami.

Majmuada:

Man otamdin o'zga kavsar sharibatin no'sh aylamam,
Oqsatun jil manga dam-dam bu ayodin istami.

Devonda:

Man otamdin o'zga kavsar sharibatin aylamam no'sh,
Oqsatun jil manga dam-dam bu ayodin istami.

Majuada:

Oftobi olam oroyim otam payg'ambarim,
Kim qachon bo'lg'ay firoqin shomu subh urg'ay dami

Devonda:

Oftobi olam oroyim otam anbiyoyim,
Kim qachon bo'lg'ay firoqin shom-u subh urg'ay dami.

Majmuada:

Ey charog'i chashmi olam sohibi meroj otam,
Ulki asror ilohini san erdin mahrami.

Devonda:

Ey charog'i chashmi olam sohibim otam,
Ulki asror ilohini san erdin mahrami.

Majmuada "Sohibi meroj" so'zi keltirilgan. Devonda esa "sohibim" so'zi keltirilgan "Meroj" so'zi tushirib qoldirilgan. Meroj tunida Muhammad alayhissalomning ko'kka ko'tarilganlari va unda Alloh taolo bilan uchrashganlari ko'rsatilgan. Manbalarga ko'ra, o'sha kuni ko'kda uchrashganliklari haqida ma'lumotlar bor.

Ey zani dil xasta borsang ul shohanshoh oldig'a,
Yuz salom arza birla yetkaz anga nolai man.

Maqtadan oldingi baytlar o'zgarishsiz qo'llanilgan.

Sayqaliy miskin hisoridur histori g'am aro,
Solmag'il hech bandag'a yo Rab mana solg'an g'ami.

Maqta qismi ham hech qanday o'zgarishsiz qo'llanilgan. Baytda Sayqaliy o'z ismlarini keltirish orqali talmeh san'atini yuzaga keltirdi.

Nusxalar tarkibidagi g'azallardagi farqlarning ma'noga ta'sir etganligini aniq dalillar bilan ko'rishimiz mumkin. Shu sababli nusxalar tarkibidagi g'azallarni o'zaro qiyoslab, ularni muallif matniga yaqin holga olib kelish darkor. Shundagina kitobxonga Sayqaliy ijodining o'ziga xosligi va poetikasining ta'sirini yetkazib bera olish mumkin.

Adabiyot:

1. Sobir Sayqaliy. Devonu Sayqaliy. Buxoro adabiyot va san'at muzey qo'riqxonasi. Inv.27633
2. Sobir Sayqaliy. Devonu Sayqaliy. Buxoro adabiyot va san'at muzey qo'riqxonasi. Inv.22346
3. Sunnatullo Soyipov. "Qissai Sayqaliy" dostoni qo'lyozma nusxalari haqida // Abdulla Qodiriy nomidagi JDPI "Filologiyaning umumnazariy masalalari" respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy konfrensiya materiallari. - Toshkent: Vneshinvestrom, 2020. - 23b.
4. Rasulov X. O'zbek epik she'riyatida xalqchillik. - Toshkent: Fan, 1972.

